

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BADIY ASARLARNI TAHLIL QILISH USULLARI

Gulboy Turdiboyevich Almatov

O'zDJTSU O'zbek va chet tillari
kafedrasida o'qituvchisi

Maftuna Elmurod qizi Ataniyazova

O'zDJTSU KO - 51-24-guruh talabasi

Annotatsiya. Maqolada kognitiv yondashuv asosida badiiy asarlarni tahlil qilish usullari, badiiy asarning yaxlit adabiy-estetik hodisa sifatidagi kashf qilish, shuningdek, o'quvchilar faolligini oshirish, ijodiy, mantiqiy hamda tanqidiy mushohada yuritish ko'nikma va malakalarini rivojlantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv yondashuv, badiiy matn, interaktiv metodlar, empatiya, zamonaviy texnika va texnologiyalar,

Respublikamizda kitobxonlik madaniyatini jadal rivojlantirish, aholi, xususan, yoshlarda kitob o'qish hamda kitobxonlikka bo'lgan ijobiy munosabatni qaror toptirish, kitob mutolaasini kundalik faoliyatga aylantirishga erishishga doir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Sir emaski, hozirgi zamonaviy texnika va texnologiyalar asrida insonlarni ommaviy madaniyat qurshovidan asrab qoluvchi eng katta ma'naviy boylik bu badiiy adabiyot hisoblanadi. Aynan badiiy asarlar o'quvchilarning toza ko'ngilli, ruhan yaxshiliklarga moyil shaxs bo'lib yetishishida muhim ahamiyatga ega. Shu sababli adabiyot darslarida badiiy so'z yordamida inson shaxsiyatidagi go'zal sifatlar, ijobiy fazilatlarini tarbiyalash mumkin. Bu ishlar bevosita badiiy asarlarni o'rganish, tahlil qilish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Dars jarayonida asar matnida aks etgan voqea-hodisalar, qahramonlar xatti-harakati, iztiroblari, xursandchiligi borasida o'quvchilarning o'z fikrlarini aytish, asar qahramonlarini oqlash yoxud qoralashga undash orqali faollashtirish yaxshi natijalar beradi. Chunki o'quvchilar javob berish asnosida asar matniga qayta-qayta murojaat qiladilar, izlanadilar, tengdoshlarini eshitadi, o'z qarashlarini aytadi, uni boshqalarniki bilan solishtiradi, xulosa chiqaradi.

Badiiy adabiyot insoniyat hayotini charog'on etishi, inson umriga nurafshonlik baxsh etib, ma'naviy olamini shakllantirishi va yuksaltirishi, porloq kelajak uchun munosib to'g'ri yo'lni tanlashga yordam berishi, kitobning insoniyat tomonidan

yaratilgan eng buyuk kashfiyot ekanligi bois har qanday davr va zamonda kitob o'qish, kitobxonlik madaniyatini targ'ib qilish dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan. Ayniqsa, bugungi kunda davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev tashabbuslari bilan mazkur masalalarga davlat siyosati darajasida qaralib, yanada keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yurtimiz rahbarining quyidagi fikrlarida ham yaqqol aks etgan: "Bugun bitta kitob o'qigan bola, ertaga televizor ko'rib o'tirgan o'nta bolani boshqarishi mumkin".

Kognitiv yondashuvga asoslanib, badiiy asarni quyidagi muhim metodik qoidalar asosida tahlil qilish mumkin:

1.Asar mazmunini tahlil qilish va to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qish malakasini shakllantirish.

2. Asarning g'oyaviy-tematik asoslarini uning obrazlari, syujet chizig'i, qurilish va tasviriy vositalarini tushuntirish o'quvchilarning shaxs sifatida umumiy kamol topishiga, bog'lanishli nutqning o'sishini ta'minlaydi.

3.O'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish asar mazmunini ongli idrok etishning asosi va uni tahlil qilishning zaruriy sharti hisoblanadi.

4.Asarni tahlil qilishda uning hissiy ta'sirini ham hisobga olish zarur.

5.O'quvchi matnni o'qibgina qolmay, muallif hayajonlangan voqeadan hayajonlansin.

6.Matnni tahlil qilishda o'quvchilarda fikr uyg'onsin, ularda estetik didni tarbiyalasin.

7.Adabiy qahramonga emotsional munosabat.

8.Asarda qatnashuvchi shaxslarga baho berishda o'quvchilar o'z shaxsiy tushunchalaridan foydalanadilar.

9.Qahramonning boshqa fazilatlarini baholash uchun ularda so'z boyligi, tajriba etishmaydi.

10.O'qituvchining vazifasi o'quvchilar payqay olmagan sifatlarni ko'rsatish va o'quvchilar nutqiga kiritishdir.

Shuningdek:

1. O'quvchilar asar qahramoniga munosabatlarini ifodalashda u harakat qilgan sharoitni hisobga olmaydilar.

2.Qahramonning nima uchun shunday qilishi kerakligini tushunmaydilar, uning uchun maqsadga muvofiq ish olib borishlari zarur.

Badiiy asar ustida ishlash murakkab jarayon bo'lib o'qituvchi adabiyot darslarining ta'lim-tarbiyaviy vazifalari badiiy asarning o'ziga xos xususiyatlari va o'quvchilarning tayyorgarligini hisobga olishni taqozo qiladi. Badiiy asarda barcha

komponentlar o'zaro bog'langan bo'ladi. Asarda obrazlar rivojlanib boradi. Voqealar rivojlanib borgan sari qahramonlarning yangi-yangi tomonlari ochiladi. Bu xususiyatlar asar ustida ishlashda uni yaxlit o'qishni, idrok etishni, ya'ni sintezni talab qiladi. Asar boshidan oxirigacha o'qilgandan so'ng analiz qilinadi, so'ng yana yuqori sifatli sintezga o'tiladi.

Asarni o'qishga kirishishdan oldin o'quvchilarni badiiy asarni o'qishga tayyorlash lozim bo'ladi. Demak, tayyorgarlik davri - sintez-analiz-sintez jarayonini beradi. O'quvchilar asar mazmunini to'g'ri idrok etishlari uchun hayot haqida ma'lum tasavvurga ega bo'lishlari zarur. Buning uchun tayyorgarlik ishlari o'tkaziladi. Tayyorgarlik ishlarining vazifalari: 1.O'quvchilarning asarda aks ettirilgan voqea-hodisalar haqidagi tasavvurlarini boyitish, matnni ongli idrok qilishga ta'sir etadigan yangi ma'lumotlar berish, badiiy asarda tasvirlangan faktlarni o'quvchilar o'z hayotida kuzatishlari bilan bog'lay olishlariga sharoit yaratish. 2.Yozuvchining hayoti bilan tanishtirish, yozuvchiga, uning hayotiga ijodiga qiziqish uyg'otish. 3.O'quvchilarni asarni emotsional idrok etishga tayyorlash. Asar mazmunini tushunishga xalal beridigan so'zlarning lug'aviy ma'nolarini tushuntirishdan iborat. Tayyorgarlik ishlarining shakllari xilma-xil bo'lib, o'qituvchi asar mazmunini va sharoitga qarab ish turini tanlaydi.

Ko'rinadiki, o'quvchilarni faollashtiruvchi bunday metodlarni barcha sinflarda tarbiyalanuvchilarning yosh, psixologik xususiyatlarini, bilim darajalarini hisobga olgan holda qo'llash mumkin. Kognitiv yondashuvlarga asoslangan metodlar o'quvchilarni tanqidiy-tahliliy, mantiqiy mushohada yuritishga o'rgatadi, hissiy, jozibador ta'sirchan nutq egasi sifatida shakllantiradi.

REFERENCES

1. Йўлдошев Қ. Янгиланган педагогик тафаккур ва умумтаълим мактабларида адабиёт ўқитишнинг илмий-методик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1997. – 306 б.
2. Мирқосимова М.М. Ўқувчиларда адабий таҳлил малакасини шакллантириш ва такомиллаштириш усуллари: Пед. фан. док. ... дисс.–Тошкент, 1995.– 253 б.
3. Матчанов С. Умумтаълим тизимида адабиётдан мустақил ишларни ташкил этиш: Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1998. – 308 б.
4. Ҳусанбоева Қ. П. Адабий таълим жараёнида ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатишнинг илмий-методик асослари: Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2006. – 262 б.

5. Ниёзметова Р.Х. Узлуксиз таълим тизимида ўзбек адабиётини ўрганишнинг назарий ва методик асослари (рус гуруҳлари мисолида): Пед. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2007. – 242 б.
6. Балтаева А. Т. Ўқиш ва адабиёт дарсларида ўқувчиларга бадий асар қаҳрамонларини танқидий баҳолашни ўргатиш. //Узлуксиз таълим. – Тошкент: –2013. – № 4. –Б.26–30. (13.00.00; № 9).
7. Балтаева А. Т. Ўқувчиларни бадий асар қаҳрамонлари шахсиятига танқидий баҳо беришга ўргатишда ахборот технологияларининг аҳамияти. //Халқ таълими. – Тошкент: – 2012. – № 6. – Б.46–49. (13.00.00; № 17).